

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

5. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924 годы). М., 1960. 204-б.

6. Xodjaev B.X. Umumiy pedagogika Darslik. – T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017, 416-.

UO'K: 159.9:316.663.5

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING GENDER JIHATLARINI O'RGANISHDA TADBIRKOR RAHBAR AYOL FAOLIYATINING O'RNI

<https://zenodo.org/records/17841982>

Satvaldiyev Azizjon Axmadjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbekistonlik tadbirkor xotin-qizlar timsolida gender-menejment hodisasining boshqaruv psixologiyasidagi yangi yo'nalish, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratilgan sharoitda shaxsning o'z psixologik xususiyatlarini anglagani holda atrofda qilarning yaratuvchilik mehnatini muvofiqlashtirish, o'zidagi qobiliyatga ularni ishontirish va o'ziga nisbatan hayrihoxligini oshirishga qaratilgan muomala strategiyalari haqida fikr bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *tadbirkorlik, gender tenglik, gender menejment, kichik biznes, ko'shma korxonalar, psixologik xususiyatlar, rahbar ayol.*

Аннотация. *В статье рассматривается новое направление в психологии управления – феномен гендерного менеджмента в лице узбекских бизнес-леди, а также поведенческие стратегии, направленные на координацию творческой работы окружающих, убеждение их в своих способностях и повышение их доброжелательности к себе, реализацию собственных психологических особенностей в среде, где созданы равные возможности для женщин и мужчин.*

Ключевые слова: *предпринимательство, гендерное равенство, гендерное управление, малый бизнес, совместные предприятия, психологические характеристики, женщина-лидер.*

Abstract: *This article discusses a new area in management psychology—the phenomenon of gender management as exemplified by Uzbek businesswomen—as well as behavioral strategies aimed at coordinating the creative work of others, convincing them of their abilities, and increasing their self-esteem, the realization of one's own psychological characteristics in an environment where equal opportunities are created for women and men.*

Key words: *entrepreneurship, gender equality, gender management, small business, joint ventures, psychological characteristics, female leader.*

Mustaqillik yillarida yurtimizda xususiy mulkchilikning barcha shakllarini takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatini yanada kuchaytirishga ulkan imkoniyatlar eshigi ochildi. Oilaviy, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, fermerlik harakati, qo'shma korxonalar faoliyatlarida erkaklar bilan teppa-teng xotin-qizlar ham samarali faoliyat yuritmoqdalar. Qonunlar ustivor bo'lgan yurtimizda xotin-qizlarning ijtimoiy foydali mehnatda bandligi masalasiga alohida ahamiyat berilgani bois ularning oiladagi va ijtimoiy foydali mehnatdagi faoliyatlarini muvofiqlashtirish imkoniyatlari, o'ziga xos imtiyozlar ko'paydi. Bu imkoniyatlar Asosiy Qonunimiz bo'lgan Konstitutsiyamizda, Mehnat va Fuqarolik kodekslarida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlikni, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan Farmon hamda qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qator qarorlari va boshqa normativ hujjatlarda o'z ifodasini topgan.

Psixologik kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, oxirgi yillarda tadbirkorlik va biznes sohasida faoliyat yurgizayotgan xotin-qizlarning ongi va dunyoqarashlarida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ularning ho'jalik faoliyatini yuritish, xususiy biznesni boshqarish, qo'shma korxonalar ishida menejer sifatida faoliyat yuritishga nisbatan ijtimoiy ustanovkalari namoyon bo'lmoqda, lekin bu kabi o'zgarishlarning gender jihatlari maxsus tadqiqot predmetigiga aylanmagan.

Biz o'zbekistonlik tadbirkor xotin-qizlar timsolida gender-menejment hodisasining boshqaruv psixologiyasidagi yangi yo'nalish ekanligini, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratilgan sharoitda shaxsning o'z psixologik jinsi xususiyatlarini anglagani holda atrofda gilarining yaratuvchilik mehnatini muvofiqlashtirish, o'zidagi qobiliyatga ularni ishontirish va o'ziga nisbatan hayrihoxligini oshirishga qaratilgan muomala strategiyalari qay tarzda namoyon bo'lishini, bunday boshqaruv ustanovkasining rahbarlik uslublari bilan qanchalik bog'lanishini tadqiq etishimiz lozim bo'ldai.

Oilaviy hamda xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganish muammosi doirasida taxlil etilayotgan *ingratsiatsiya* (Wayne et al., 1994) hodisasi bizning sharqona ta'lim va tarbiya ko'rgan xotin-qizlar muomala madaniyatida mavjudligini ham o'rganish alohida ilmiy ahamiyatga molikdir. Bu xolatning mohiyati shundan iboratki, inson boshqalarga yoqish, ularda ijobiy taassurot qoldirish, hamkorlarga o'z fikr va istaklarini yetkazish uchun o'zini yoqimli, jozibali qilib ko'rsatishga harakat qiladi va boshqa shaxsiy fazilatlar bilan uyg'unlikda sherigi, xodimi yoki shogirdining mehriga, simpatiyasiga, xattoki, inoshchiga sazovor bo'ladi. Fanda aynan shu yo'l bilan hamkasblari yoki muloqotdagi sheriklarida o'ziga nisbatan ijobiy munosabatga sazovor bo'lgan shaxsni ingratsiator, ingratsiatsiya ob'ektini esa – mo'ljal deb ataladi. Amaliyotda jamoaning yetakchisi ham, unga ergashganlar ham ba'zan ingratsiator roliga bo'lishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarning ijtimoiy psixologik maqomini o'rganish, ulardagi gender jihatlar atrofidagi fenomenlar doirasida shaxsiy xususiyatlarining o'ziga xosligini tadqiq etgan holda ularni samarali rahbarlik faoliyatiga tayyorlash, iqtisodiy jihatdan ayollarni raqobatbardosh qilib tarbiyalash, ularning hayotga faol munosabatni shakllantirish, ishbilarmon, tadbirkor, menejment sohasida bilimdon qilib voyaga yetkazish, shu bilan birga oilaviy maqomlarini ham yo'qotmaslikka o'rgatishda amaliy ahamiyatga egadir. Chunki o'zbekistonlik xotin-qizlar uchun oila va nikoh masalalri ham o'ta muhim bo'lib, eng muvaffaqiyatli tadbirkor ayol bir vaqtning o'zida ham tashkilotchi-tadbirkor, ham suyuqli rafiq, mehrlri ona rollarini qarama-qarshiliksiz mujassam etishdan manfaatdorli.

Iqtisodiyotning real sektori hamda tadbirkorlikda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish, rahbar xotin-qizlarning biznes sohasidagi professional salohiyatlarini milliy urf-odatlar, mahalliy mehnat udumlarini inobatga olgan holda oshirish, ulardagi menejerlik qobiliyatini o'stirish, zarur bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishlari uchun maxsus ta'lim loyihalari – dasturlarni ishlab chiqish shu kunning muhim vazifalaridandir. Chunki O'zbekistonda xususiy biznesga ega bo'lishni istagan xotin-qizlar soni yildan yilga ortib bormoqda. O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqotlardan shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, shaharlik xotin-qizlarning 71,6 foizi va qishloq ayollarining 65,1 foizida boshqaruv sohasida muvaffaqiyatga erishishga intilishlar mavjud.

Bugungi globalizatsiya sharoitida har qanday faoliyat turiga insonni maqsadli tayyorlash lozimki, bu bir yelkasida oila, ro'zg'or, maishiy turmush yukini, bir yelkasida boshqaruvchilik yukini ko'targan ayollar uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, sir emaski, gender boshqaruvchiligi sohasida asrlar davomida saqlanib kelayotgan stereotiplar mavjudki, ularga ko'ra, rahbar ayol faoliyatining samarasi rahbar erkaklarnikidan past, rahbar ayol ishda muvaffaqiyatga erishsa, albatta, u oiladagi o'rni va nufuzidan ayriladi kabi. Shu kabi bid'at – stereotiplarga barham berish, xotin-qizlar karerasida psixologik to'siqlar va qarama-qarshiliklarga yo'l qo'yimaslik ularni ushbu sohaga professional psixologik tayyorlashni,

boshqaruv sohasidagi xotin-qizlar kompetensiyasini oshirish bo'yicha maxsus kurslarni tashkil etishni taqozo etadi. Kurslar uchun esa maxsus ilmiy-amaliy tadqiqotlarda sinovdan o'tgan dasturlar zarur.

Oilaviy hamda xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganish muammosi bir tomondan, umuman liderlik, xususan xotin-qizlar liderligi – yetakchiligi muammosi bilan chambarchas bog'langan bo'lsa, u ikkinchi tomondan, *gumanistik menejment*, erkaklar boshqaruvidan biroz bo'lsa-da farq qiladigan yetakchilik uslublari bilan bog'liqdir. Rus tadqiqotchisi Yelena Makusheevaning ta'kidlashicha, ayol rahbar kun sayin o'sib boradi, natija kerak bo'lgan taqdirda, u juda katta sabr-qanoatni namoyon eta oladi [1]. U hamisha o'zi bilan yonma-yon ishlayotganlarga nisbatan e'tiborliroqdir. Lekin shunday an'ana mavjudki, hamisha ayolning rahbar sifatidagi imkoniyatiga to'la baho berish uchun uni erkak rahbarlar bilan qiyoslanadi.

Dunyo globalizatsiyasi sharoitida, yirik mashina va uskanaloarni boshqarish, informatsion texnologiyalardan o'rinni foydalanish sharoitlarida gumanistik menejmentning alohida o'rni bo'lishi mumkinligi haqida gapirilmoqda. *Gumanistik menejment*ning mohiyati shundaki, bunda ratsional boshqaruv, aniq fikr-xulosalar stereotiplaridan foydalanishdan ichki intuitsiyaga va uning egiluvchanligiga tayanish ko'proq ahamiyat kasb etadi [2]. Inson tomonidan yaratilgan jami moddiy va ma'naviy ne'matlardan oqilona foydalanish va uning ishlab chiqarishini boshqarishda yaratuvchanlik, ijobiy yachngicha yondashuv, har qanday bid'atlardan xoli bo'lish oldingi qatorga chiqadi. Ko'plab olimlarning e'tiroficha, aynan shunday stereotiplardan holi bo'lgan, yangi texnologiyalarni boshqarishning uddasidan chiqadigan yoshlarni tarbiyalash zarur va hozirgi yoshlarda aslida aynan shunday iqtidor mavjud. Xotin-qizlar ham bu ma'noda samaraliroq faoliyat yuritishlari mumkin.

Elizabet Mishel-Alder fikricha, agar zarur qobiliyat va ko'nikmalarga ega bo'lsa, ayol har qanday kompaniyani samarali boshqarishi mumkin [3]. Muvaffaqiyatli boshqaruv uchun undan quyidagi sifatlar talab etiladi:

“O'zligini namoyon eta olish, o'zining imidjini shakllantiri, buning uchun: o'ziga ishonch, o'zidagi fazilatlarini munosib namoyon eta olish, xulqda ham kiyinishda ham o'zi uchun qulay va muvaffaqiyatli stilga ega bo'lish lozimki, bular uning ishchanlik borasidagi kompetensiyasini, bilimdonligini ta'minlaydi.

O'z maqsad muddaolarini aniq, ta'sirchan bayon eta olish qobiliyati. O'z atrofiga uni qo'llab-quvvatlaydigan, hamfikrli bo'lgan, biznesnini yo'lga qo'yishda astoydil ko'mak beruvchi insonlarni to'plab qobiliyati.

Ish faoliyat hamda shaxsiy manfaatlarining orasida eng ustivorlarini shakllantirish va uni samarali faoliyat hamda shaxsiy maqsadlar bilan uyg'unlantira olish malakasi;

Fikrimcha, yuqoridagi sifatlar erkak rahbarga ham, ayol rahbarga ham birdek zarur” [4].

Biznes sohasida rahbarlik qilayotgan ayol o'zi ishlab chiqargan mahsulotni sotish yoki xizmatlar turini ahamiyatini o'zgalarga bildirish uchun o'zaro muzokaralar strategiyasini yaxshi o'zlashtirishi, raqiblaridagi stereotiplarni ham o'rganishi lozim bo'ladi. Shu bois ham u bir qarashda ikkiyuzlamachilikka o'hshash mavqeni muvaffaqiyatli amalga oshirib, o'zidagi mahsulotni foydani ko'zlab o'tkizishga o'rganadi. Ko'plab erkak biznesmenlar bilan o'tkazilgan muzokaralar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ayollarcha nazokat va latofat bilan boshlangan muzokaraga yana ayol-rahbarning o'z ishini puxta bilishi va sherigidan nimani talab qilayotganligini aniq bayon eta olish mahaorati qo'shilsa, erkaklar ayol kishi bilan tortishib o'tirishni o'zlariga lozim ko'rmay, tezgina ular taklifini qabul qilar ekanlar, lekin keyingi safar bunday muzokaralarga albatta o'z qo'lida ishlayotgan ayoni yuborar ekanlar. Bu ham gender-menejmetning muhim jihati bo'lib, tadbirkorlik boshqaruvida ayollarning o'z “imlosi” borligini tasdiqlaydi.

Nihoyat, ayol rahbar uchun muhim soha – bu ichki olam. Erkaklarga nisbatan xotinqizlarda o‘z tashqi qiyofasi, ko‘rinishi, xusni kabilar g‘oyat katta ahamiyatlidir. Ayol rahbar avalo uni ruhlantiruvchi, undagi ayollik jozibasini quvvatlantruvchi ichki olamni shakllantirib olishi lozim. Bu o‘rinda ayolning ichki madaniyati, didi va ularni hamisha uzluksiz ravishda mukammalshtirib borishi katta ahamiyatga egadir. Bunday ayol uchun kiygan kiyimining matosi, uni kim tikkanligi va qayerdan xarid qilinganligi ham muhimdir. Uning ichki olamini to‘ldiriuchi jihat – uning shahsning qaysi maskanida, qanday taom yeyishi bilan ham belgilanadi. Bundan tashqari, u ishlatadigan atirlar, ularning xidi va u tinglaydigan kuy va ohanglar ham har safar unga o‘zgacha ichki quvvat berishi lozim [5]. Ayni shu jihatlarga erkak rahbarlar deyarli e‘tibor bermaydilar.

Albatta, erkak tadbirkor bilan ayol tadbirkor rahbarning talablari darajasida ham o‘ziga xoslik mavjud. Masalan, kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, erkak rahbar ishda muvaffaqiyatga erishgan sari, ko‘proq va kattaroq bozorlarni ishg‘ol qilishni, qo‘rqmay yanada yirik loyihalarni yutib olishni o‘ylaydi. Ayol esa dastlabki rejaları doirasida muvaffaqiyat qozongach, shu ishining muvaffaiyatini ta‘minlash, shu zaylda davom etishini rejalashtiraveradi. Ya‘ni, ko‘plab olimlarning fikricha, erkaklarning ambitsiyalari oldida ayollarniki ancha past va kamtarindir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Макшусеева Е.. Психология управления. Бизнес хрестоматия.- Екатеринбург, 2007 – (120 с.) С.34-35
2. Satvaldiev A. Rahbarning kasbiy mahorati //Scienceweb academic papers collection. – 2021.
3. Мишель-Альдер Э. Стиль женского руководства. - М.: Высшая коммерческая школа МВЭС., 1991.
4. Satvaldiev A. Женское лидерства в предпринимательстве сегодня //“XXI asr psixologiyasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to‘plami. – 2021. 215-b.
5. Satvaldiev A. The Role of Women Leaders in Small Business and Private Entrepreneurship //International Journal of Formal Education. – 2022.

UO‘K:17.022.1:008

PEDAGOGIK OLIY TA‘LIM TALABALARIDA IJTIMOY-MA‘NAVIY ODOBNI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O‘QITUVCHINING SHAXSIY NAMUNASI

<https://zenodo.org/records/17841997>

Raxmatullayeva Gulnozaxon Mavlanjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada pedagogik oliy ta‘lim talabalari orasida ijtimoiy-ma‘naviy odobni shakllantirishda o‘qituvchining shaxsiy namunasining ta‘siri va ahamiyati tahlil qilinadi. O‘qituvchi shaxsiy namunasining talabalar tarbiyasida o‘zaro munosabat, axloqiy qadriyatlar va ma‘naviy xulq-atvorni shakllantirishdagi roli ko‘rsatib o‘tiladi. Mazkur muammo zamonaviy pedagogik jarayonda dolzarb bo‘lib, maqolada preprospektiv pedagogik yondashuvlar ham ko‘rib chiqiladi.*

Kalit so‘zlar: *pedagogik oliy ta‘lim, ijtimoiy-ma‘naviy odob, o‘qituvchi, shaxsiy namuna, tarbiya, axloq, talabalar*

Аннотация. *В данной статье анализируется влияние и значение личного примера педагога в формировании социально-нравственного этикета у студентов педагогических вузов. Показана роль личного примера учителя в формировании взаимоотношений, нравственных ценностей и духовного поведения в воспитании учащихся. Данная проблема актуальна в современном педагогическом процессе, в статье рассматриваются и препроспективные педагогические подходы.*

Ключевые слова: *педагогическое высшее образование, социально-нравственный этикет, учитель, личный пример, воспитание, мораль, студенты*

